

(GT7 - Territórios da Memória)

Do cemitério à Festa – O rito de Finados em Ocara - CE

Dr. João Vilnei de Oliveira Filho (UFC)

Mes. Rochelle Silveira Lima (Centro Universitário Católica de Quixadá)

RESUMO

Ocara é uma cidade, localizada no Sertão cearense que mantém uma tradição popular de celebração dos mortos a “Festa das Almas”, iniciada na década de 20, mobilizando toda a população da região (Alves, 2015). A festividade ocorre no dia dos mortos (02/11), com uma peregrinação da Praça principal da cidade até o cemitério local, construído em 1920. A fim de conhecer a história e narrativas populares desse evento secular cearense, o presente texto apresenta o levantamento de dados históricos, sociais e urbanos, realizado em julho de 2024 à referida cidade. Metodologicamente o trabalho possui caráter descritivo e qualitativo, com enfoque na pesquisa bibliográfica do tema, assim como, relatos orais e fotográficos, que conectam as memórias de moradores, ao luto, a cidade e ao cemitério. O presente trabalho compõe um estudo maior em desenvolvimento sobre a relevância, histórico, cultural e iconográfica desse movimento social “Festa das Almas”.

Palavras-chave: Festa das almas; Memória; Cemitério; Ocara.

ABSTRACT

Ocara is a city located in the Ceará hinterland that preserves a popular tradition of honoring the dead through the "Festa das Almas" (Festival of Souls), initiated in the 1920s, mobilizing the entire regional population (Alves, 2015). The festivity takes place on All Souls' Day (November 2nd) with a pilgrimage from the city's main square to the local cemetery, built in 1920. To explore the history and popular narratives of this century-old event in Ceará, this text presents the historical, social, and urban data collection conducted in July 2024 in the aforementioned city. Methodologically, the study takes a descriptive and qualitative approach, focusing on bibliographic research on the subject, as well as oral and photographic accounts, which connect the memories of residents to mourning, the city, and the cemetery. This work is part of a larger ongoing study on the relevance, historical, cultural, and iconographic aspects of this social movement, the "Festa das Almas."

Keywords: Festa das Almas; Memory; Cemetery; Ocara.

INTRODUÇÃO

A pequena cidade de Ocara, dista aproximadamente 100 km da capital cearense, Fortaleza, destaca-se no contexto regional pela realização da tradicional e secular Festa das Almas (Ocara, 2023). A celebração atrai moradores de diversas localidades e mobiliza a população durante dois dias, o feriado de Finados, no dia 2 de novembro e o dia seguinte. O evento ocorre no centro da

cidade e se estende até o seu cemitério (Alves, 2015).

O surgimento da Festa das Almas está intimamente ligado ao processo de ocupação e apropriação do território de Ocara, conectando dimensões como fé, demandas coletivas, representatividade social e manifestações culturais. Embora relacionada à memória dos mortos e à religiosidade, a festa ultrapassa o aspecto religioso, consolidando-se como uma manifestação cultural local que abrange elementos de luto, tradição, manifestações sociais, dinâmica econômica, política e, principalmente, a ocupação do espaço urbano (Kunz, 2006).

A Festa das Almas representa uma importante manifestação cultural de Ocara, sendo elemento presente na vida dos cidadãos dela, assim como de diversas regiões do Estado. O evento que envolve os ritos dos enlutados, também atua ao congregar a comunidade e manter viva a memória dos que partiram, além de celebrar os que vivem, por meio da festividade. Entretanto, apesar da importância do evento, as fontes teóricas que tratam dele são reduzidas, o que representou um desafio significativo para a realização desta pesquisa. Isso tornou indispensável a visita ao local, bem como a busca por referências orais, relatos populares e registros locais, dada a relevância do evento.

O presente artigo é um recorte de um estudo mais amplo desenvolvido pelos autores sobre a cidade de Ocara e a Festa das Almas. Com o objetivo de apresentar uma contextualização da cidade de Ocara, da Festa das Almas e do surgimento do cemitério. Além de descrever o levantamento de dados realizado *in loco*, em agosto de 2024, que envolveu visita ao local, escuta de moradores e entrevistas por meio de formulários *on-line*.

Para isso, adota-se uma abordagem qualitativa, com enfoque na apresentação de contexto e análise de coleta de dados (Kochhann, 2021). Com objetivo descritivo, a pesquisa busca registrar o levantamento de dados realizado, analisar informações e descrever o processo de visita ao objeto de estudo do presente trabalho (Kochhann, 2021).

Por fim, o estudo busca compreender a importância social da Festa das Almas para a cidade de Ocara e região, explorando a relação da comunidade com a memória e os sentimentos de vida e morte evocados pelo evento.

UMA CIDADE E SEU CEMITÉRIO

Ocara, conhecida como povoado de Jurema até 1940, era uma pequena localidade formada por algumas dúzias de famílias que migraram de diferentes regiões em busca de terras para cultivo e criação de gado. Entre essas primeiras pessoas, destacam-se Manuel Antônio da Rocha, considerado o fundador que liderou a vila em seus primórdios, e seu filho João Correia Dodó, mais conhecido como Pai Dodó, uma figura política importante e representativa da região. Naquela época, os moradores viviam sob forte influência do coronelismo e de rígidas estruturas sociais e religiosas (Alves, 2015).

No que diz respeito à estrutura urbana de Jurema, sua falta de ordenamento urbano não era uma característica exclusiva da localidade. Pelo contrário, diversos povoados cearenses enfrentavam precariedades semelhantes, decorrentes da ausência de equipamentos urbanos e instituições públicas durante o período colonial (Jucá Neto, 2012). Jucá Neto (2012) ressalta que o desenho urbano estabelecido pela Coroa Portuguesa para o Ceará era frequentemente replicado em diferentes localidades. Esse modelo determinava que a praça principal fosse posicionada nas proximidades da Igreja Matriz e, a partir dela, as vias eram traçadas para formar o centro de atividades da vila. Ao redor da praça, surgiam edificações como a Igreja Matriz, a casa de câmara e cadeia, além de outras instituições públicas.

Devido à falta de estrutura e equipamentos urbanos em Jurema, o sepultamento dos mortos tornou-se um problema público. No século XIX, passou a ser proibido o enterro de cadáveres nos terrenos das igrejas, e o cemitério mais próximo situava-se em Vazantes, a cerca de 18 km de distância de Jurema (Alves, 2015). Por volta de 1920, após uma fatalidade envolvendo crianças da família dos fundadores da cidade, foi adotada uma medida emergencial: um terreno de 30m² foi cedido para o sepultamento dos moradores de Jurema. Alves (2015) descreve esse terreno como simples, delimitado apenas por cercas de madeira que não eram suficientes para impedir ataques de animais nem proteger adequadamente o espaço, mas naquele momento, Jurema possuía um cemitério.

Diante dessa situação, Pai Dodó, durante as celebrações do feriado de Finados daquele

mesmo ano, propôs a realização de um leilão com o objetivo de arrecadar fundos para a construção de um muro ao redor do cemitério. O evento aproveitava a reunião promovida pela ocasião de Finados, que envolvia orações e homenagens aos falecidos, como uma oportunidade para congregar a comunidade, integrar a celebração religiosa e promover uma melhoria local por meio do leilão (Alves, 2015). A construção do muro do cemitério ocorreu entre 1924 e 1927, e nos anos que decorriam a construção, o hábito de se reunirem nessa mesma data foi se consolidando, criando um rito de unir as famílias na data de Finados como uma tradição. Além disso, o cemitério de Jurema passou a atender diversas localidades mais distantes de Vazantes (Alves, 2015, p. 32):

Concluída a obra, famílias de locais diversos [...] – que na época não possuíam cemitério, passaram a enterrar os mortos no cemitério de Jurema, não sendo mais necessário ir para Vazantes. À medida que o lugar se desenvolvia, o rito ganhava dimensão. O rito noturno de Finados tinha como foco o cemitério, o culto aos mortos, a expressão religiosa de crença e fé na ressurreição. (ALVES, 2015, p.32)

Com o crescimento da popularidade do evento, o cemitério de Ocara tornou-se um espaço essencial para os ritos e manifestações populares, tanto para os moradores da cidade quanto para comunidades vizinhas. Além de se firmar como ponto de encontro anual, o cemitério passou a representar um importante símbolo de resistência frente às adversidades urbanas. Ele simboliza uma conquista coletiva na garantia dos ritos fúnebres e na preservação da memória de entes queridos.

UM CEMITÉRIO E SUA FESTA

Na década de 1920, quando Pai Dodó começou a realizar reuniões no vilarejo com o objetivo de promover benfeitorias para o cemitério da cidade, ele provavelmente não imaginava que essa celebração tornar-se-ia, em algum tempo, a maior expressão cultural de Ocara (Diário do Nordeste, 2016). Junto aos leilões organizados por Pai Dodó, começaram a surgir quermesses, bancas de venda de alimentos, roupas, utensílios variados, parques de diversão, bandas e atividades de dança. “Os comerciantes vindos de outras localidades se instalavam em ‘butiquins’, [...] espalhados pela pequena e estreita rua nas proximidades da igreja. Os vendedores que construía

suas instalações comerciais chegavam mais cedo.” (Alves, 2015, p. 49).

As atividades dançantes se tornaram um marco do evento, embora dividissem opiniões, já que a celebração mantinha uma relação com a religiosidade e com as tradições de Finados. Em 1980, com a chamada “Quadra do Bento”, novos elementos foram adicionados ao evento, incluindo festividades, dança, música e até mesmo a prostituição (Alves, 2015). Kunz (2006) destaca a dualidade que marca essa noite em Ocara, com manifestações de fé e cultos religiosos percorrendo a cidade, da Igreja Matriz até o cemitério, em romarias, enquanto jogos, parques de diversão, bandas e prazeres carnais ocorriam paralelamente.

Nesse contexto, Kunz (2006) indica que o contraste entre o sagrado e o profano, bem como a dicotomia entre os vivos e os mortos, ultrapassou a esfera da religiosidade, consolidando o evento como uma manifestação cultural. A Festa das Almas, como era popularmente conhecida, deixou de ser apenas uma celebração de Finados para se tornar uma expressão social, cultural, econômica e tradicional da cidade de Ocara.

Segundo o Diário do Nordeste (2011), a festividade recebeu diferentes nomes ao longo do tempo, como "Festa das Mulheres", "Festa das Primas", "Festa dos Finados" e "Festa das Almas". Os dois primeiros apelidos surgiram devido à presença de prostitutas vindas de outras localidades para participar das festas dançantes associadas à “Quadra do Bento”. O reconhecimento legal da festividade ocorreu em 1992, por meio da Lei Orgânica (Alves, 2015, p. 68), e desde o ano 2000 o evento passou a ser chamado oficialmente de Mostra da Cultura Popular de Ocara, embora continue popularmente conhecido como Festa das Almas (Alves, 2015).

Alves (2015) explica que a mudança de nome busca desassociar o evento de seus vínculos estritamente religiosos, devido à presença de atividades pouco ortodoxas em relação às práticas litúrgicas, como as festas e danças. A nova designação também tem como objetivo destacar o valor cultural do evento. Dessa forma, a Festa das Almas transcende sua origem religiosa, consolidando-se como uma celebração abrangente que une tradição, cultura e economia, refletindo a identidade única da cidade de Ocara. Ao longo dos anos, essa transformação moldou o evento, fortalecendo seu papel como expressão cultural e social.

METODOLOGIA

A pesquisa foi conduzida com base em uma abordagem qualitativa, que prioriza a compreensão do contexto histórico e cultural do objeto de estudo (Kochhann, 2021). Esse método permite registrar, analisar e interpretar os dados coletados, fornecendo uma visão ampla sobre o fenômeno investigado. O enfoque descritivo da pesquisa visa retratar as características da Festa das Almas e seu impacto na comunidade, estruturando o estudo com base na coleta e na análise de informações obtidas (Kochhann, 2021).

O levantamento de dados foi dividido em três etapas principais. A primeira etapa consistiu na pesquisa bibliográfica, com destaque para duas obras fundamentais: "FESTA DAS ALMAS: a alegria dos vivos", de Auricélia Alves (2015), e "Ocara: um cemitério que não morre", de Martine Suzanne Kunz (2006). Essas obras exploram a origem, o desenvolvimento e a consolidação da festividade na região, oferecendo um suporte teórico indispensável para o estudo.

Na segunda etapa, foi realizada uma visita técnica ao local em agosto de 2024, que incluiu o reconhecimento da cidade e dos equipamentos relevantes para a celebração da Festa das Almas. Entre os locais visitados, destacam-se: a Igreja Matriz; o conjunto de praças principais que circundam a Igreja Matriz e onde são realizadas diversas atividades da festividade; a feira pública, ao lado da Igreja Matriz, espaço que é ocupado com barracas e quermesses durante o evento; dois museus orgânicos locais; a escola municipal de artes Catavento e o Cemitério Público Pai Dodó. Essa visita foi essencial para compreender a espacialidade da festividade, o percurso da romaria e para realizar escutas informais da população local.

A terceira etapa envolveu a aplicação de um formulário *on-line*, desenvolvido para investigar a relação da população com a festividade. A pesquisa foi realizada de forma anônima e incluía um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, garantindo transparência e ética na coleta de dados. O formulário continha nove perguntas estruturadas, que buscavam explorar diferentes aspectos da vivência e percepção dos participantes em relação ao evento:

- Qual a sua idade?
- Qual a sua cidade natal?

- É residente em Ocara - CE?
- Com que frequência você participa da Festa das Almas em Ocara?
- Qual foi a primeira vez que você participou da Festa das Almas na cidade de Ocara? Poderia descrever sua experiência?
- Você já participou dos ritos fúnebres e/ou da procissão religiosa realizada na Festa das Almas? Se sim, como foi essa vivência?
- O que mais atrai você na Festa das Almas? As bandas e festividades ou as práticas religiosas e culturais? Explique brevemente.
- Qual é a memória mais marcante que você tem da Festa das Almas?
- Para você, qual é a importância da Festa das Almas para a comunidade de Ocara?

Por fim, embora o formulário tenha sido inicialmente pensado como um teste para avaliar a possível dificuldade de acesso de pessoas mais idosas devido à falta de familiaridade com o formato *on-line*, os resultados demonstraram que o alcance foi satisfatório, especialmente entre faixas etárias mais avançadas. A pesquisa contou com 32 respostas e revelou uma diversidade etária significativa, indicando que o método foi satisfatório em atingir diferentes grupos, incluindo aqueles com maior vivência do evento.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Ao longo da pesquisa, constatou-se a existência de poucas referências bibliográficas sobre o tema, especialmente no que diz respeito à atualidade dessas obras. A referência mais recente e robusta encontrada foi Alves (2015), que já contabiliza dez anos desde sua publicação. Essa escassez de materiais levantou questionamentos sobre o registro histórico do evento, que passou por diversas alterações e adaptações ao longo dos anos e que poderia ser mais bem documentado para fins de preservação do patrimônio cultural.

No que se refere à visita técnica, o reconhecimento do local revelou-se fundamental para compreender a escala do evento e o expressivo número de participantes. Segundo Queiroz (2013),

em sua nona edição, já batizado como Mostra da Cultura Popular, foram registrados cerca de 100 romeiros partindo das praças centrais que ladeiam a Igreja Matriz em peregrinação ao cemitério, além de mais de 20 mil pessoas participando da festividade como um todo. Considerando as pequenas proporções do centro urbano de Ocara, esses números representam quase o total da população local, que é de aproximadamente 25 mil habitantes, evidenciando o impacto significativo do evento para a cidade.

Ademais, destaca-se a distância percorrida pelos romeiros durante o evento: cerca de 1 km, atravessando o centro da cidade desde a Igreja Matriz até o cemitério. Esse percurso passa pela área mais antiga e tradicional de Ocara. Durante a visita de campo, foi possível também ouvir relatos da população que destacavam a memória afetiva associada à Festa das Almas, independentemente de seu propósito religioso ou comercial, sendo frequentemente relacionada a lembranças familiares e comunitárias.

Essa dimensão afetiva também foi evidenciada na coleta de dados realizada por meio de formulário *on-line*. A pesquisa contou com a participação de 31 respondentes, dentre os quais 51,6% (16 pessoas) estavam na faixa etária de 25 a 40 anos, 32,3% (10 pessoas) tinham entre 18 e 25 anos, e 16,1% (5 pessoas) encontravam-se entre 45 e 60 anos. Além disso, 93,5% (29 pessoas) dos participantes eram residentes de Ocara, e 77,4% (24 pessoas) declararam participar anualmente da festividade. Os relatos coletados reforçaram a importância do evento como um espaço de memória afetiva e um elemento central para a identidade e a coesão social da comunidade. Como pode ser observado nas respostas a pergunta: Qual foi a primeira vez que você participou da Festa das Almas na cidade de Ocara? Poderia descrever sua experiência?

A primeira vez que participei da Festa das Almas em Ocara foi quando eu era criança. Meus pais levavam todos os filhos — era tradição. A gente se arrumava cedo, colocava a melhor roupa e seguia de pau-de-arara pelas estradas de barro. Lembro do som das rezas ecoando no silêncio da noite e de ver tanta gente reunida, com fé, respeito e saudade dos que partiram. Depois, íamos para o parquinho (esperávamos o ano todo por isso) e, em seguida, ficávamos um pouco na festa da praça.

Não consigo dizer com exatidão minha idade na época, pois ainda era criança. No entanto tenho muitas recordações. Existia uma diversidade de barracas que vendiam desde roupas, brinquedos, comidas e outros adereços. Para meu eu criança daquela época, era tudo muito colorido e vívido, muitas pessoas e coisas para ver ou consumir. Sempre

particpei da festa das almas quando era menor, mas ficava apenas até certo horário, pois nos horários mais tardes começava a festa e os adultos levavam as crianças para casa.

Outro ponto relevante identificado no levantamento de campo, bem como no formulário *on-line*, foi a insatisfação da população diante da possibilidade de privatização dos shows e festa dançante que ocorrem no evento. Essa prática, implementada em 2019 por decisão da gestão municipal da prefeitura (Prefeitura de Ocara, 2024), gerou revolta. Dada a importância singular da Festa das Almas como um elemento representativo da história e da coletividade de Ocara, essa preocupação da população não é descabida. A preservação do caráter público e inclusivo da festividade é essencial para garantir a manutenção de seu papel na construção e na valorização da identidade cultural da cidade. Esse aspecto pode ser observado nas respostas à pergunta: Para você, qual é a importância da Festa das Almas para a comunidade de Ocara?

A Festa das Almas para a comunidade tem um significado profundo, pois vai além de uma simples celebração religiosa ou cultural. Ela é um momento de conexão entre o passado e o presente, entre os vivos e os que partiram. Além disso, a festa também é um espaço de união e alegria, onde todos se reúnem para festejar... Acredito que hoje, com as brigas políticas na cidade, perdemos um pouco dessa união espontânea e da celebração coletiva que marcava a festa. Infelizmente, as divisões atuais parecem criar uma atmosfera de desconexão, e o que antes era um momento de todos se encontrarem em torno de uma causa comum, agora se vê fragmentado.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A história da Festa das Almas revela sua complexidade ao ser costurada por camadas de vivências, tradições e transformações ao longo do tempo. Mediante essa pesquisa foi possível percorrer essas histórias, através das bibliografias que contextualizam suas origens e desenvolvimento, da visita de campo, que permitiu observar a realidade local e dos relatos coletados entre os habitantes por meio do formulário *on-line*. Sendo assim, possível compreender a relevância da Festa das Almas enquanto manifestação cultural e identidade coletiva de Ocara.

O uso de diferentes métodos de coleta de dados—incluindo pesquisa bibliográfica, visitas de campo e a aplicação do formulário—enriqueceu significativamente o estudo ao oferecer

múltiplas dimensões de análise. Ao articular dados históricos, espaciais e sociais, foi possível uma maior compreensão da relevância cultural e coletiva da Festa das Almas, observando o impacto do evento na cidade de Ocara.

Essa investigação reforça a necessidade de registrar e preservar a memória dessa festividade. Apesar de sua importância enquanto expressão comunitária, é perceptível a lacuna de registros acadêmicos e documentais atualizados sobre o tema. Esse cenário evidencia a urgência de fomentar novos estudos que não apenas preservem a história local, mas também ampliem os debates sobre os desafios contemporâneos, como a privatização de eventos culturais e sua comercialização para fins econômicos e políticos.

Reconhecer a Festa das Almas como uma manifestação viva e em constante evolução é essencial para garantir que ela permaneça como um espaço onde a memória, o sagrado e o profano coexistam, simbolizando a riqueza cultural de Ocara. Somente através da valorização de suas histórias, será possível perpetuar o evento como um patrimônio que une gerações e reforça os laços entre a comunidade e sua identidade.

REFERÊNCIAS

- ALVES, M. A. Festa das almas: a alegria dos vivos: uma síntese histórica da Festa de Finados em Ocara - Ceará. Fortaleza: Expressão, 2015.
- ANUÁRIO DO CEARÁ. Anuário do Ceará. Ceará: Fundação Demócrito Rocha, 2024. ISSN 677-2881. Disponível em: <<https://www.anuariodoceara.com.br/guia-das-cidades/fichas-dos-municipios/ocara/>>. Acesso em: 16 mar. 2025.
- DIÁRIO DO NORDESTE. Festa das Almas contrasta sagrado e profano. Diário do Nordeste, Fortaleza, 31 out. 2016. Disponível em: <<https://diariodonordeste.verdesmares.com.br/regiao/festa-das-almas-contrasta-sagrado-e-profano-1.166882>>. Acesso em: 16 mar. 2025.
- JUCÁ NETO, Clovis Ramiro. Os primórdios da organização do espaço territorial e da vila cearense: algumas notas. *Anais do Museu Paulista: História e Cultura Material*, São Paulo, v. 20, n. 1, p. 133–163, 2012. DOI: 10.1590/S0101-47142012000100006. Disponível em: <<https://www.revistas.usp.br/anaismp/article/view/39811>>. Acesso em: 20 abr. 2024.
- KOCHHANN, Andréa. A produção acadêmica e a construção do conhecimento científico: concepções, sentidos e construções. 1. ed. Goiânia: Editora Kelps, 2021. 45 p.
- KUNZ, M. S. Ocara: um cemitério que não morre. *Revista de História da UFC: Trajetos*, v. 4, p. 59–73, 2006.
- MICHAELIS. Moderno dicionário da língua portuguesa. São Paulo: Melhoramentos. Disponível

em: <<https://michaelis.uol.com.br/moderno/>>. Acesso em: 10 abr. 2025.

PREFEITURA DE OCARA. Portal Municipal da Prefeitura de Ocara. Disponível em: <<https://www.ocara.ce.gov.br/pesquisa.php>>. Acesso em: 8 jul. 2024.

QUEIROZ, Z. Festa das Almas concilia tradição e modernidade em Ocara. *Jornal dos Municípios*. Disponível em: <<https://jornaldosmunicipios.com.br/noticias/municipios/festa-das-almas-concilia-tradicao-e-modernidade-em-ocara/>>. Acesso em: 24 maio 2024.

OCARA. História de Ocara. Prefeitura Municipal de Ocara, 2023. Disponível em: <<https://ocara.ce.gov.br/informa.php?id=2>>. Acesso em: 16 mar. 2025.

Como citar este texto:

FILHO, João V. O.; LIMA, Rochelle S. Do cemitério à Festa: o rito de Finados em Ocara - CE. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 10, 2025, Belo Horizonte. *Anais do 10º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2025*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2025. ISSN: 2674-7847. p.1-11.